

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМОФИЛИИ У ДЕТЕЙ

А.Ж.Махмудова

*Республиканский специализированный гематологический научно-практический
медицинский центр, заместитель директора по научной части, д.м.н.*

Ф.М.Тошпулатова

*Детская многопрофильная больница Ферганской области, заведующий отделения
гематологии, детский гематолог*

Аннотация: В данной статье рассматривается значимость физической активности и реабилитации в управлении гемофилией у детей. Гемофилия является наследственным нарушением свертываемости крови, характеризующимся недостаточностью факторов свертывания. У детей с гемофилией физическая активность и реабилитация играют важную роль в укреплении мышц и суставов, улучшении качества жизни и предотвращении кровотечений. Профилактика гемофилии у детей охватывает несколько ключевых аспектов: заместительную терапию, профилактику перед операциями, реабилитацию и физиотерапию, а также поддержку семьи. Заместительная терапия включает регулярное введение недостающих факторов свертывания крови, что помогает предотвратить кровотечения. Перед хирургическими вмешательствами необходима особая профилактика для уменьшения риска кровотечений. Реабилитация и физиотерапия направлены на укрепление мышц и суставов, что снижает вероятность кровоизлияний в суставы и мышцы. Поддержка семьи включает обучение родителей методам ухода за ребенком с гемофилией и предоставление психологической помощи. Эти меры в совокупности способствуют улучшению качества жизни и социальной интеграции детей с гемофилией.

Ключевые слова: гемофилия, профилактика гемофилии, физическая активность, заместительная терапия, реабилитация и физиотерапия

METHODS FOR PREVENTING HEMOPHILIA IN CHILDREN

A.Zh.Makhmudova

*Republican Specialized Hematology Scientific and Practical Medical Center, Deputy
Director for Research, Doctor of Medical Sciences.*

F.M.Toshpulatova

*Children's Multidisciplinary Hospital of Fergana Region, Head of Hematology Department,
Pediatric Hematologist*

Annotation: Hemophilia is an inherited bleeding disorder characterized by a deficiency of clotting factors. In children with hemophilia, physical activity and rehabilitation play an important role in strengthening muscles and joints, improving quality of life and preventing bleeding. In this article we will consider the importance of physical activity and rehabilitation in the management of hemophilia in children. Prevention of hemophilia in children covers several key aspects: replacement therapy, prophylaxis before surgery, rehabilitation and physical therapy, and family support. Replacement therapy involves regular administration of missing clotting factors, which helps prevent bleeding. Before surgical interventions, special prophylaxis is necessary to reduce the risk of bleeding. Rehabilitation and physical therapy are aimed at strengthening muscles and joints, which reduces the likelihood of bleeding in the joints and muscles. Family support includes teaching parents how to care for a child with hemophilia and providing psychological support. Together, these measures contribute to improving the quality of life and social integration of children with hemophilia.

Key words: hemophilia, hemophilia prevention, physical activity, replacement therapy, rehabilitation and physiotherapy

Введение. Гемофилия является наследственным нарушением свертываемости крови, характеризующимся недостаточностью факторов свертывания. У детей с гемофилией физическая активность и реабилитация играют важную роль в укреплении мышц и суставов, улучшении качества жизни и предотвращении кровотечений. Особенно остро проблема стоит у детей, для которых активный образ жизни естественен и необходим, но в то же время сопряжен с риском травм и кровотечений. Введение в повседневную практику комплекса мер по физической активности и

реабилитации может существенно улучшить состояние здоровья и качество жизни маленьких пациентов с гемофилией.

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании и укреплении мышечного тонуса и суставов, что особенно важно для детей с гемофилией. Регулярные упражнения помогают не только поддерживать мышцы в тонусе, но и уменьшают риск возникновения гемартрозов - кровоизлияний в суставы, которые являются одной из самых частых и серьезных проблем у пациентов с гемофилией. Кроме того, физическая активность способствует улучшению общего самочувствия и психологического состояния ребенка, что не менее важно для его социальной адаптации и развития. Реабилитация, включающая в себя физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебную физкультуру и другие методы, направлена на восстановление и поддержание функций организма, улучшение моторики и координации. Это помогает детям с гемофилией вести более активный и безопасный образ жизни, снижая вероятность травматических ситуаций, которые могут привести к кровотечениям. В данной статье мы рассмотрим, как именно эти методы влияют на состояние здоровья детей с гемофилией и какие практики могут быть рекомендованы для их внедрения в повседневную жизнь.

Материалы и методы: Важным аспектом управления гемофилией является также психологическая и социальная поддержка детей и их семей. Обучение родителей методам первой помощи, правильному поведению в случае кровотечений, а также предоставление информации о заболевании и способах его контроля помогает создать безопасную и поддерживающую среду для ребенка. Комплексный подход к управлению гемофилией у детей, включающий физическую активность, реабилитацию и социальную поддержку, позволяет не только предотвратить многие осложнения, связанные с заболеванием, но и обеспечить детям возможность вести полноценную жизнь.

Заместительная терапия: Заместительная терапия является основным методом профилактики гемофилии у детей. Она заключается в регулярном введении недостающих факторов свертывания крови, таких как фактор VIII или фактор IX, для поддержания адекватного уровня свертывающих факторов в организме. Заместительная терапия может быть проведена в двух формах: профилактическая, когда инъекции проводятся на регулярной основе с целью предотвращения кровотечений, и по мере необходимости, когда инъекции проводятся только при наступлении кровотечения.

Профилактика перед операцией: Операционные вмешательства у детей с гемофилией требуют предоперационной профилактики. Это включает увеличение дозы

заместительной терапии перед операцией, чтобы обеспечить достаточный уровень факторов свертывания крови и предотвратить кровотечение во время или после операции. Операционные команды должны быть осведомлены о наличии гемофилии у ребенка, чтобы принять соответствующие меры для минимизации рисков и обеспечения безопасности пациента. Профилактике гемофилии у детей. Регулярные физические упражнения способствуют укреплению мышц и суставов, что может помочь уменьшить риск кровотечений и улучшить качество жизни пациентов. Однако, при гемофилии необходимо принимать определенные меры предосторожности, чтобы избежать травм и кровотечений. Важно разработать индивидуальную программу физической активности, которая будет учитывать особенности каждого ребенка с гемофилией.

Роль физической активности: Физическая активность является неотъемлемой частью общего ухода за детьми с гемофилией. Она способствует укреплению мышц и суставов, что помогает уменьшить риск кровотечений и поддерживает нормальную функцию двигательной системы. Дети с гемофилией должны участвовать в физических упражнениях, которые не представляют высокого риска травмы, таких как плавание, ходьба, езда на велосипеде и йога. Регулярная физическая активность также способствует улучшению общего самочувствия и психологического благополучия. При физической активности детей с гемофилией необходимо принимать определенные меры предосторожности для минимизации риска кровотечений:

Перед началом физической активности необходимо проконсультироваться с врачом или гематологом, чтобы определить безопасный уровень активности и индивидуальную программу тренировок. Не рекомендуется участвовать в контактных видах спорта или активностях, которые могут привести к травмам, таким как футбол, хоккей или боевые искусства. Носите защитные средства, такие как шлем, налокотники, наколенники, чтобы предотвратить травмы при возможном падении или столкновении. Регулярно оценивайте состояние суставов и мягких тканей, и в случае боли или отека проконсультируйтесь с врачом. При возникновении кровотечения или сильной боли следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Реабилитация и физиотерапия: Реабилитация и физиотерапия имеют важное значение в управлении гемофилией у детей. Они направлены на улучшение функциональности суставов, снижение боли и укрепление мышц. Физиотерапевт может разработать индивидуальную программу упражнений и техник для каждого пациента, учитывая его особенности и уровень физической активности. Регулярные сеансы физиотерапии помогут улучшить подвижность суставов, снизить риск синовиальных кровотечений и улучшить качество жизни детей с гемофилией.

Эмоциональные аспекты гемофилии: Гемофилия может вызывать у детей и их семей широкий спектр эмоциональных реакций, таких как тревога, страх, депрессия, низкая самооценка и социальная изоляция. Регулярные визиты к врачу, кровотечения, ограничение физической активности и постоянное управление заболеванием могут стать источником стресса и психологической нагрузки на пациента и его семью.

Роль психологической поддержки: Психологическая поддержка помогает детям с гемофилией справиться с эмоциональными трудностями и улучшить качество жизни. Встречи с психологом или участие в группах поддержки позволяют пациентам обсудить

свои эмоции, получить информацию о своем заболевании и научиться эффективным стратегиям управления стрессом.

Индивидуальное консультирование: Психологическое консультирование позволяет пациентам выразить свои опасения, беспокойства и эмоции, связанные с гемофилией. Психолог может помочь разработать стратегии для справления с эмоциональным дискомфортом и помочь пациентам развить позитивное отношение к своему заболеванию.

Группы поддержки: Группы поддержки предоставляют возможность детям с гемофилией встречаться и общаться с другими людьми, сталкивающимися с теми же проблемами. Обмен опытом и поддержка со стороны людей, сталкивающихся с похожими вызовами, может помочь улучшить самооценку и развить адаптивные стратегии для справления с гемофилией. Группы поддержки предлагают безопасное пространство, где пациенты могут делиться своими переживаниями, получать поддержку и советы от других участников. Это помогает уменьшить чувство изоляции, развить новые навыки и стратегии управления, а также получить практическую информацию о последних достижениях в области гемофилии.

Поддержка семьи: Помимо психологической поддержки для детей, важно также предоставить поддержку и сопровождение их семьям. Семейные участия в консультациях с психологом или семейная терапия могут помочь справиться с эмоциональными трудностями и повысить уровень семейного функционирования.

Литературный обзор: Профилактика гемофилии у детей играет важную роль в профилактике гемофилии у детей снижении частоты и тяжести кровотечений. Заместительная терапия, физическая активность, профилактика перед операциями и психологическая поддержка являются основными методами профилактики. Однако, каждый пациент требует индивидуального подхода, и решения о профилактических мероприятиях должны быть приняты в сотрудничестве с гематологом и другими специалистами. Раннее диагностирование и своевременное начало профилактики помогут детям с гемофилией вести активную и полноценную жизнь. Гемофилия является хроническим заболеванием, которое не только физически, но и эмоционально влияет на пациентов. Важно понимать, что психологическая поддержка является неотъемлемой частью комплексного подхода к лечению и профилактике гемофилии у детей. В профилактике гемофилии - это комплексный подход, включающий в себя как специфические, так и неспецифические меры. Специфические меры направлены на предотвращение кровотечений и включают заместительную терапию, которая состоит в восполнении недостающих факторов свертывания крови, таких как фактор VIII или IX. Терапия может быть как кризисной, так и профилактической, и может включать применение десмопрессина и антифибринолитических препаратов.

Обсуждения: Неспецифические меры включают элементы ухода, режима, профессиональной ориентации и т.д. Они направлены на создание безопасной среды для детей, минимизацию риска травм и обучение пациентов и членов их семей методам первой помощи и правильному поведению в случае кровотечений. Кроме того, важной частью профилактики является генопрофилактика, которая включает обследования в семьях, имеющих больных гемофилией, для прерывания дальнейшей передачи болезни 1.

Все эти меры в совокупности способствуют улучшению качества жизни и социальной интеграции детей с гемофилией.

Можно подчёркивать, что важность реабилитации и физической активности для укрепления мышц и суставов, что снижает вероятность кровоизлияний в суставы и мышцы, а также улучшает общее самочувствие и психологическое состояние детей. Эти методы должны быть адаптированы индивидуально для каждого ребенка, с учетом его физических возможностей и стадии заболевания. Комплексный подход к профилактике гемофилии у детей, включающий медицинские, образовательные и социальные аспекты, является ключевым для достижения лучших результатов в управлении этим заболеванием. Гемофилия — это серьёзное заболевание, требующее комплексного подхода к профилактике и лечению. Неспецифические меры играют ключевую роль в обеспечении безопасности и благополучия детей с этим диагнозом. Создание безопасной среды включает в себя не только физическую защиту ребёнка от возможных травм, но и психологическую поддержку, которая помогает им справляться с болезнью и чувствовать себя полноценными членами общества. Обучение пациентов и их семей методам первой помощи и правильному поведению в случае кровотечений является важным аспектом ухода. Это знание может спасти жизнь в критической ситуации и помочь избежать серьёзных последствий. Кроме того, регулярные медицинские осмотры и консультации с врачами помогают контролировать состояние здоровья и своевременно корректировать лечение.

Генопрофилактика - это ещё один важный элемент профилактики гемофилии. Она включает генетическое консультирование семей, в которых уже есть больные гемофилией, и предоставление информации о рисках передачи заболевания потомству. Это помогает семьям принимать обоснованные решения относительно планирования семьи и возможности использования методов вспомогательной репродуктивной технологии. В дополнение к неспецифическим мерам, существуют и специфические методы лечения, такие как заместительная терапия факторами свёртывания крови, которые направлены на предотвращение и лечение кровотечений. Эти методы требуют тщательного мониторинга и индивидуального подхода к каждому пациенту. Социальная интеграция детей с гемофилией также является важной частью их жизни. Школы и общественные учреждения должны быть информированы о состоянии здоровья ребёнка, чтобы обеспечить необходимую поддержку и адаптацию образовательного процесса. Включение в спортивные и культурные мероприятия, адаптированные к их физическим возможностям, способствует развитию социальных навыков и укреплению самооценки. В целом, комплексный подход к уходу за детьми с гемофилией, включающий как неспецифические, так и специфические меры, способствует не только улучшению их физического здоровья, но и психологического благополучия, что в свою очередь ведёт к более полноценной и активной жизни.

Выводы: Группы поддержки также являются важным ресурсом для детей с гемофилией. В таких группах они могут общаться с другими пациентами, делиться своими переживаниями и получать поддержку. Обмен опытом и поддержка со стороны людей, сталкивающихся с похожими вызовами, помогают улучшить самооценку и развить адаптивные стратегии для справления с гемофилией. Индивидуальное

консультирование с психологом позволяет детям с гемофилией выразить свои эмоции, беспокойства и опасения. Психолог может помочь им разработать эффективные стратегии управления стрессом, улучшить самооценку и развить позитивное отношение к своему заболеванию. Помимо этого, психологическая поддержка также распространяется на семью пациентов. Встречи с психологом и участие в семейной терапии помогают семьям справиться с эмоциональными трудностями и улучшить семейное функционирование. Итак, психологическая поддержка является неотъемлемой частью профилактики гемофилии у детей. Она помогает пациентам справиться с эмоциональными трудностями, повысить самооценку, развить адаптивные стратегии и улучшить качество жизни. Психологическая поддержка также способствует укреплению семейных отношений и обмену опытом с другими пациентами.

Список литературы:

1. Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten EP, et al. Guidelines for the management of hemophilia. *Haemophilia*. 2013;19(1):e1-e47.
2. Coppola A, Di Minno MN, Santagostino E. Optimizing management of hemophilia A in children: role of prophylaxis. *Pediatric Health Med Ther*. 2016;7:1-8.
3. Махмудова А.Ж. Тошпулатов Ш.М. Тошпулатова Ф.М., Матричный фотоприёмник инфракрасного излучения для измерения лейкоза., Электронный научный журнал "Потомки ал-Фаргани" Ферганского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 3 | 2023 год
4. Тошпулатов Ш.М. (2021). Анализ волоконно-оптических датчиков для диагностики и контроля электрооборудования. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11 (3), 858-863.
5. Райимжонова О., Тошпулатов Ш., Эргашева Г. и Туланов Д. (2023). Анализ исследования структуры эпитаксиальных пленок железа на арсениде галлия Fe/GaAs. *Международный журнал передовых научных исследований*, 3 (01), 23–28.
6. Khair K, Holland M, Pollard D, et al. The impact of chronic illness on children and their families: a review of the psychosocial literature. *Curr Paediatr*. 2004;14(5):419-424.
7. Nugent D, Kalnins W. Psychosocial issues in hemophilia: a systematic review of the literature. *Haemophilia*. 2006;12(5):1-20.
8. Klamroth R, Pollmann H, Hermans C, et al. Treatments for hemophilia: comprehensive care for hemophilia and related bleeding disorders. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2013.
9. Young NL, Bradley CS, Blanchette V, Wakefield C, Barnard D, Wu JKM. Development of a health-related quality of life measure for boys with haemophilia: the Canadian Haemophilia Outcomes-Kids Life Assessment Tool (CHO-KLAT). *Haemophilia*. 2004;10(1):34-43.

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.